

Cultura inclusiva en tiempos de COVID - 19, impacto en la preparación para el empleo.

Autores: MSc Ysora Cabrera Hernández.

Dr C Zaida Argilagos Moreira.

MSc Manuel Alvarez Hidalgo

Institución a la que pertenecen: Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”

Dirección Postal: Circunvalación Norte Km 5 1/2 e/n Avenida 26 de julio y Camino Viejo de Nuevitas, Camagüey

Teléfono: 32 265737

Correo electrónico: ysora.cabrera@reduc.edu.cu

zaida.argilagos@reduc.edu.cu

manuel.alvarez@reduc.edu.cu

Taller en el que se presentará trabajo: El trabajo preventivo, la diversidad y la inclusión educativa.

Resumen

El proceso de formación del profesional requiere de voluntades del colectivo de docentes con enfoque hacia la preparación para el empleo. El objetivo se relaciona con actividades hacia la cultura inclusiva en tiempos de COVID – 19, mirada a la preparación para el empleo atemperado al contexto de las Entidades Laborales de Base donde los estudiantes de la Facultad de Ciencias Pedagógicas desarrollan la práctica laboral. Se emplearon métodos científicos del carácter teórico como la revisión de fuentes de información para determinar elementos concluyentes de la cultura inclusiva. También, se emplearon métodos empíricos para el diagnóstico y la comprobación de la efectividad de la utilización del proceder metodológico. De beneficio fueron el cuestionario sobre la cultura inclusiva, la observación a la preparación de estudiantes, la indagación vivencial, el análisis de documentos y la entrevista no estructurada. La consulta a informantes claves fue de gran valía y el pre-experimento pedagógico dirigido a propiciar la cultura inclusiva en tiempos de COVID – 19 a partir de actividades mediante reflexiones y regulación de las acciones en función del aprendizaje para la preparación para el empleo. Como resultado identificaron las principales habilidades, conocimientos, actitudes, procedimientos y valores necesarios que inciden en la orientación diferenciada. Los productos están dados por los indicadores para la dimensión de la cultura inclusiva y el proceder didáctico – metodológico para la preparación para el empleo. Los resultados fueron satisfactorios, se logró avances en el conocimiento de las particularidades de la cultura inclusiva de los estudiantes que devino en preparación para el empleo.

Palabras claves: cultura inclusiva, práctica laboral, actividades de aprendizaje, orientación diferenciada, preparación para el empleo.